

A PRÁTICA PEDAGÓGICA À LUZ DA “PEDAGOGIA DA AUTONOMIA” DE PAULO FREIRE

 DOI: 10.5281/zenodo.6795875

Eliane Maria Fogliarini Moura

Mestra em Educação pela UFFS

Profª de Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Erechim-RS

E-mail: elimoura21@gmail.com

Laércio Sponchiado

Mestre em Educação pela UFFS

Prof. de História, Sociologia e Filosofia na Rede Estadual de Educação- Erechim-RS

E-mail: laerciosponchiado@gmail.com

Marilane Maria Wolff Paim

Doutora em Educação

Diretora de pesquisa, pós-graduação e inovação IFC-SC

E-mail: marilanewp@gmail.com

Resumo: O estudo, *A prática pedagógica à luz da Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire*, tem por objetivo refletir/dialogar a partir do livro *Pedagogia da Autonomia* em três aspectos. São eles: “Ensinar exige pesquisa”; “Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática” e “Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando”. O estudo se dá por meio da pesquisa bibliográfica e do diálogo entre a Professora/orientadora e seus orientandos do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação (PPGPE) da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - *Campus Erechim*. Com suas reflexões e ensinamentos, Freire influenciou e continuará influenciando muitos professores ao longo da história, com a sua capacidade de problematizar, com os seus ensinamentos comprometidos com o pensar certo, com a coerência entre o pensar, o sentir e o agir educativos, com a transformação social, com o seu método de ensinar. É possível então considerar que para além de um método, Freire deixa uma teoria educacional que ensina a perceber a educação num sentido amplo, considerando a totalidade e a complexidade das dimensões política, epistemológica e estética que a constituem. Entre as conclusões a que se chegou, pode-se destacar que problematizar, refletir e conhecer o legado de Paulo Freire contribui

significativamente para todos que acreditam que um novo mundo é possível, através de uma educação emancipadora e democrática.

Palavras Chaves: Autonomia. Pesquisa. Reflexão crítica.

Abstract: The study, *Pedagogical practice in the light of Paulo Freire's Pedagogy of Autonomy*, aims to reflect/dialogue from the book *Pedagogia da Autonomia* in three aspects. They are: "Teaching requires research"; "Teaching requires critical reflection on practice" and "Teaching requires respect for the autonomy of the student's being". The study is carried out through bibliographic research and dialogue between the Professor/advisor and her advisees from the Professional Master's in Education Graduate Program (PPGPE) at the Federal University of Fronteira Sul (UFFS) - Campus Erechim. With his reflections and teachings, Freire influenced and will continue to influence many teachers throughout history, with his ability to problematize, with his teachings committed to right thinking, to the coherence between thinking, feeling and educational actions, with social transformation, with their method of teaching. It is therefore possible to consider that, in addition to a method, Freire leaves an educational theory that teaches how to perceive education in a broad sense, considering the totality and complexity of the political, epistemological and aesthetic dimensions that constitute it. Among the conclusions reached, it can be highlighted that problematizing, reflecting and knowing the legacy of Paulo Freire contributes significantly to everyone who believes that a new world is possible, through an emancipatory and democratic education.

Keywords: *Autonomy. Researching. Critical Reflection.*

INTRODUÇÃO

O presente estudo é o resultado do diálogo e da construção conjunta dos autores acerca do legado da obra de Paulo Freire. Para Freire (1987) é no diálogo legítimo, que se busca a relação do eu com o outro e com o mundo e a construção do conhecimento. Nesse contexto, vamos dialogar também com uma de suas obras em específico, a saber: *Pedagogia da Autonomia* e, dentro desta obra, três aspectos: "Ensinar exige pesquisa"; "Ensinar exige reflexão sobre a prática" e "Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando".

O recorte desses aspectos da obra em questão está na busca de encontrar orientações de como é possível direcionar nossa atuação docente, a partir da reflexão da mesma, em vista de um planejamento de uma prática sempre nova, que valorize a pesquisa do educador e do educando, que respeite a autonomia dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

No intuito de alcançar o objetivo, iniciaremos pela contextualização do autor e da obra em questão, pois acreditamos ser importante conhecer a história de Paulo Freire para melhor compreendermos a obra que nos propomos analisar. Nossa

intenção não é esgotar tudo o que se possa escrever sobre a trajetória da vida de Paulo Freire, até porque, pela intensidade e densidade de seu trabalho, é uma tarefa impossível. Por isso, priorizamos registrar três aspectos de sua vida, como forma de contextualizar o educador: seu nascimento, seu exílio e seu retorno ao Brasil.

CONTEXTUALIZANDO O AUTOR E A OBRA

A obra, *Pedagogia da Autonomia*, apresenta elementos constitutivos da compreensão da prática docente enquanto dimensão social da formação humana. Para além da redução ao aspecto estritamente pedagógico e marcado pela natureza política de seu pensamento, Freire adverte-nos para a necessidade de assumirmos uma postura vigilante contra todas as práticas de desumanização.

A Pedagogia da Autonomia é chamamento político, ético-crítico: é educação que deve se constituir como modo de vida, como práxis-social, sintetizando a reflexão, a ação de decidir e a ação transformadora. Não pode ser deixado para depois, ou para determinados momentos formais; tem que se fazer experiência vital de todos os dias, em todas as horas (ALBUQUERQUE, 2001, p. 220-221).

Ler/descrever sobre a vida e a obra de Freire constitui uma tarefa apaixonante, mas complexa. Complexa pela consistência teórica de sua obra; apaixonante pela possibilidade de entrar em contato com um intelectual excepcional sob vários aspectos.

Com o compromisso social, ético e político, dedicou-se, entre outros tantos afazeres, à educação de adultos, em que liderou uma campanha inédita com o objetivo de alfabetizar trezentos trabalhadores num período de quarenta e cinco dias. Essa experiência ficou conhecida mundialmente como “As quarenta horas de Angicos”, cujo método basicamente partia da experiência de vida e das palavras do dia a dia dos envolvidos, ou seja, as “palavras geradoras”.

Para além de um método, Paulo Freire nos deixa como legado uma teoria educacional que nos ensina a perceber a educação num sentido amplo, considerando a totalidade e a complexidade das dimensões que a constituem, ou seja, compreendendo a educação como um ato político (dimensão política), ao mesmo tempo em que também se realiza como uma determinada concepção teórica (dimensão epistemológica) e que mobiliza a inteireza dos sujeitos envolvidos (dimensão estética) (FREITAS; FORST 2016, p. 57).

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em Recife, no dia 19 de setembro de 1921, filho de Joaquim Temístocles Freire e Edeltrudes Neves Freire. Nascido numa família pobre, recebia ajuda do tio Clodoválpio, do Rio de Janeiro, onde era comerciante, que lhes mandava dinheiro para ajudar no sustento da família (FREIRE, 2001).

Paulo Freire conheceu, já desde pequeno, as agruras da vida. Foi em Jaboatão (PE) que viveu de perto a realidade da fome e da pobreza.

o real problema que nos afligiu durante grande parte de minha infância e adolescência – [foi] o da fome. Fome real, concreta sem data marcada para partir... [que] foi chegando sem pedir licença, a que se instala e vai ficando sem tempo para se despedir. Fome que, se não amenizada, como foi a nossa, vai tomando o corpo da gente, fazendo dele, às vezes, uma escultura arestosa, angulosa. Vai afinando as pernas, os braços, os dedos... Como aprender, porém, se a única geografia possível era a geografia de minha fome? (FREIRE, 2017, p. 65).

Essa vida difícil foi-lhe conferindo responsabilidade e determinação desde os primeiros anos de escolarização até completar seus estudos. Foi crescendo com enorme preocupação com a justiça e desempenhando suas atividades como professor. Porém, sua vida teria uma brutal transformação a partir de 1964, quando foi forçado ao exílio, tendo ido para a Bolívia com o auxílio do próprio embaixador da Bolívia no Brasil. Após isso, viveu no Chile (1964-1969), nos EUA (1969) e na Suíça (1970 a 1980). Nesse último período, visitou a Ásia, a Oceania e a América, enquanto esteve à serviço do Conselho Missionário das Igrejas.

A situação de exílio, que durara 16 longos anos (1964-1980), é fundamental para compreender o seu percurso de vida pessoal e profissional [...]. É uma fase intensa de reflexão e de sistematização, durante a qual Paulo Freire, à beira dos 50 anos de idade, redige as suas primeiras obras: *A Educação Como Prática da Liberdade* (1967), *Ação Cultural Para a Libertação* (1968) e *Pedagogia do Oprimido* (1970) (APPLE; NÓVOA, 1998, p.171).

Após esse período de exílio, Freire retorna ao Brasil em 16 de junho de 1980, “para integrar-se e entregar-se definitivamente ao seu país e ao seu povo” (FREIRE, 2017, p. 312-313), tendo desempenhado, entre outras atividades, a docência na PUC/SP e a experiência como secretário de Educação do Município de São Paulo.

O exílio foi potencializado pela experiência de alfabetização desenvolvida em Angicos (RN), juntamente com a atuação de Freire no Plano Nacional de

Alfabetização (PNA), que provocava desconforto à burguesia e a um grupo de políticos brasileiros, pelo seu conteúdo considerado subversivo e doutrinador das ideias marxistas e comunistas. Mesmo durante a fase de exílio, Paulo Freire não retrocedeu, nem desanimou, mas continuou através da escrita, registrando seu posicionamento em defesa dos “esfarrapados do mundo”⁴.

Ao falarmos de Freire, poderíamos discorrer muito sobre sua vida e suas obras, pois Paulo Freire “viveu, amou e tentou saber. Por isso mesmo, foi um ser constantemente curioso” (APPLE:NÓVOA, 1998, p. 144). Mas, por questões de delimitação e intenção deste artigo, selecionamos a obra *“Pedagogia da Autonomia – saberes necessários à prática educativa”*, publicada em 1996, sendo a última obra de Paulo Freire em vida. A escolha dessa obra se deve ao fato de ela trazer um conjunto de princípios importantes e necessários para a prática docente. Um livro pequeno no seu tamanho, mas denso nas inúmeras categorias conceituais discutidas e registradas na obra. Nesse sentido, entendemos não ser possível comentar, descrever e trazer à discussão todos os conceitos. Por isso, buscamos delimitar nossa reflexão/nosso diálogo em três aspectos. São eles: “Ensinar exige pesquisa”, “Ensinar exige reflexão sobre a prática” e “Ensinar exige respeito à autonomia do ser educando”.

“ENSINAR EXIGE PESQUISA”

Para Freire, pesquisar deve ser uma constante na vida do educador, para que, assim, ele possa melhorar a sua prática pedagógica. Essa é uma proposta onde não só o educando aprende, mas também o educador. Através da pesquisa, os educadores adquirem conhecimento, compreendem e valorizam o que cada educando traz e aprendem a respeitar as diferentes ideias e culturas que há no ambiente escolar.

Nesse sentido, ensinar exige determinação às ações pedagógicas e coragem para buscar coisas novas, pois ser pesquisador é ter a possibilidade de ampliar saberes, oportunizando que os educandos aprendam sempre mais. Conforme o autor:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino [...] Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para

⁴ Termo utilizado por Freire. Destacamos aqui as palavras iniciais na obra *Pedagogia do Oprimido*, “Esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam” (FREIRE, 1987, p. 17).

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p.32).

Freire ressalta que o professor deve compreender a necessidade de pesquisar, pois ele orienta que somos seres incompletos, inconclusos em constante processo de busca, não temos conhecimento sobre tudo e o que conhecemos pode ser superado, por isso pesquisamos para conhecer o que ainda não se sabe e comunicar ou anunciar o novo, provocando em si e nos educandos o movimento da curiosidade ingênua do senso comum à "curiosidade epistemológica", carregada de criticidade (FREIRE, 1996, p. 29).

Assim como Freire, também Nóvoa e Vieira (2017), Vasconcellos (2005) abordam a questão da importância da pesquisa e da reflexão do profissional docente, uma vez que o mesmo está envolvido por situações diversas a todo o momento, em que os estudantes são diferentes uns dos outros, exigindo respostas às diferentes realidades. Segundo Nóvoa e Vieira (2017, p. 37):

A docência não é uma profissão técnica, na qual as soluções são racionais e objetivas. A docência baseia-se sempre numa resposta contextualizada, em situação, diferente de uma sala de aula para outra, diferente de um aluno para outro. Um professor atua sempre num quadro de incerteza, de imprevisibilidade. Muitas vezes não sabemos tudo, não possuímos todos os dados, mas, ainda assim, temos de decidir e agir. Para ser capaz de estar à altura destas exigências, o professor necessita desenvolver disposições reflexivas, que lhe permitam, no momento certo, responder com inteligência e tato a cada situação concreta.

A discussão sobre a necessidade e a importância do(a) educador(a) fazer da pesquisa e da investigação um alicerce seguro na prática docente, especialmente nessa sociedade marcada pelo conhecimento, mas também pela incerteza é discutido por Proença (2018, p.19) da seguinte forma:

Na sociedade do conhecimento e da incerteza, que caracteriza a pós-modernidade, a pesquisa e a investigação da própria prática, quando aliadas à teoria, apontam novas possibilidades para a qualificação da docência e revelam o compromisso de quem se profissionaliza com competência, responsabilidade e envolvimento.

Diante dessas perspectivas, para ser um professor pesquisador não precisamos nos afastar da sala de aula ou sermos professores universitários como

muitos imaginam. Pelo contrário, estar em sala de aula nos exige ainda mais pesquisa, pois é necessário que olhemos e analisemos nossa própria prática, para que nos tornemos profissionais da educação. Para Nóvoa (2017, p. 1128):

O que me interessa não são os estudos feitos “fora” da profissão, mas a maneira como a própria profissão incorpora, na sua rotina, uma dinâmica de pesquisa. O que me interessa é o sentido de uma reflexão profissional própria, feita da análise sistemática do trabalho, realizada em colaboração com os colegas da escola.

Nóvoa aborda em seu artigo *Firmar a posição como professor* a questão da profissionalização do ser professor ao argumentar que “tornar-se professor é transformar uma predisposição numa disposição pessoal. Precisamos de espaços e de tempos que permitam um trabalho de autoconhecimento, de autoconstrução” (NÓVOA, 2017, p. 1121).

O autor afirma ainda que “aprender a ser professor exige um trabalho metódico, sistemático, de aprofundamento de três dimensões centrais” (2017, p. 1121). As três dimensões a que se refere são: a) o desenvolvimento de uma vida cultural científica e própria; b) a dimensão ética da sua profissão e, c) a compreensão de que sua ação dar-se-á num ambiente de incertezas e imprevisibilidades.

Nosso interesse se volta para a primeira dimensão, relacionada à vida cultural e científica do professor, em que há de buscar o aprofundamento das questões que lhe dizem respeito, por meio da leitura, do estudo e da pesquisa. O excerto a seguir confirma essa ideia:

Facilmente se compreende que os professores, como pessoas, devem ter um contacto regular com a ciência, com a literatura, com a arte. É necessário ter uma espessura, uma densidade cultural, para que o diálogo com os alunos tenha riqueza formativa. Facilmente se compreende que quem não lê, muito, dificilmente poderá inspirar nas crianças o gosto pela leitura. E o mesmo se diga da Matemática, ou da História, ou das Artes, ou... (NÓVOA, 2017, p. 1121-1122).

Nóvoa reafirma que o professor deve incorporar a pesquisa em sua rotina diária como forma de firmar sua posição de professor. Pesquisar as relações próprias de sua profissão e contexto escolar, como forma de renovação e recomposição das práticas pedagógicas. “A evolução dos professores depende deste esforço de

pesquisa, que deve ser o centro organizador da formação continuada. É assim que aprendemos a conhecer como professores” (NÓVOA, 2017, p. 1128).

Quando Nóvoa (2017, p. 1133) referencia sobre “a necessidade de se pensar a formação de professores como uma formação profissional”, fala justamente da importância do ato de pesquisar como forma de afirmação da profissão docente, que acontece dentro da própria profissão ao se pesquisar os contextos escolares e o próprio trabalho docente.

Na obra *Pedagogia da autonomia*, Freire chama a atenção, não somente no ato de pesquisar, mas expõe a razão pela qual o professor deve tornar-se um pesquisador: “Pesquise para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (FREIRE, 1996, p. 32).

Também Nóvoa pontua para a necessidade de os professores escreverem e assumirem a autoria de seus trabalhos. Vejamos:

Como toda a pesquisa, também esta pesquisa deve traduzir-se em escrita, com os professores a assumirem a autoria dos trabalhos publicados. Uma profissão precisa registrar o seu patrimônio, o seu arquivo de casos, as suas reflexões, pois só assim poderá ir acumulando conhecimento e renovando as práticas. É uma questão decisiva que deve estar presente desde o início da formação de professores. Uma profissão que não se escreve também não se inscreve, nem se afirma publicamente. (NÓVOA, 2017, p. 1129).

Nessa perspectiva, o professor na sua realidade escolar, nas ações desenvolvidas com seus alunos e, apoiado nos conhecimentos acadêmicos, deve ser pesquisador da sua realidade para problematizar/refletir/compreender e interferir quando necessário. Portanto, a pesquisa deve ser contemplada como prática inerente à ação pedagógica, constituindo-se num compromisso intrínseco à profissão docente, como uma necessidade do fazer profissional a qual deve estar centrada na escola, sem, no entanto, se desviar do diálogo com pesquisadores, em outra referência, sempre com a mesma convicção. Freire (1996, p. 24) defende que a “reflexão crítica sobre a prática torna-se uma exigência da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo”.

“ENSINAR EXIGE REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A PRÁTICA”

Na obra em estudo, Freire (1996, p.22) pontua também sobre a necessidade de que o “ensinar exige reflexão crítica sobre a prática” na perspectiva de que sem a

reflexão, a teoria pode se mostrar apenas como discurso e a prática como uma reprodução “alienada”, sem indagações. Defende a ideia de que a teoria precisa estar articulada à prática cotidiana do educador, que passa a ser um “modelo influenciador” de seus educandos, considerando que a formação docente requer uma prática crítica. Essa questão possibilita/abre a discussão para a ideia de que a prática sem reflexão corre o risco de ser vazia, alienada e desfocada da realidade do educando. Nesse sentido, Freire (1996) afirma que a teoria precisa vir acompanhada da prática e vice-versa, pois ao refletir/problematizar sobre sua prática, o educador pode dialogar com os educandos de forma crítica, aberta, transparente, contribuindo assim, para uma condição transformadora da realidade em que vivem.

Freire continua chamando a atenção para a necessidade de uma ação consciente do educador, pontuando que ele necessita da articulação entre teoria e prática, possibilitando, nesse contexto, ao educando a construção/elaboração do conhecimento na perspectiva crítica.

O ser humano, conscientizado pelo processo educativo, busca a transformação da/na sua realidade, a qual objetiva alcançar a liberdade. Desse modo, a pedagogia freireana luta para encontrar ações mais humanizadoras, que possibilitem aos indivíduos a sua libertação, tendo autonomia e criticidade. Nesse sentido, Freire provoca a reflexão sobre a importância do processo de construção do conhecimento, que precisa ser elaborado com o educando, formando-o para ser sujeito de sua própria ação, história e educação (FREIRE, 2007).

Para Freire (1996, p. 35), pensar certo requer a “disponibilidade ao risco, a aceitação do novo e a utilização de um critério para a recusa do velho”, rejeitando qualquer tipo de discriminação. Portanto, o autor defende a ideia que o ensinar exige “rigoriedade metódica” em que o educador, sendo democrático, deve reforçar a consciência crítica do educando, sua curiosidade e uma postura de insubmissão.

Outros autores como Dewey (1979); Schön (2000); Pimenta e Ghedin (2006); Perrenoud (2002) tratam da questão do pensamento reflexivo enquanto atitude a ser desenvolvida pelos professores. Nesse aspecto, cremos ser importante trazer presente o conceito de pensamento reflexivo exposto por Dewey (1979) em seu livro intitulado *Como pensamos*, em que afirma que o pensar reflexivo “abrange: (1) um estado de dúvida, hesitação, perplexidade, dificuldade mental, o qual origina o ato de pensar; e (2) um ato de pesquisa, procura, inquirição, para encontrar material que resolva a dúvida, assente e esclareça a perplexidade” (p. 22).

Nessa perspectiva, faz-se necessária uma prática reflexiva que possibilite a construção de novos conceitos em que os conhecimentos possam emergir da práxis, possibilitando a ação crítica do educador, bem como a participação ativa do educando, rompendo com a concepção freireana que diz que o professor não deve ser um mero transmissor, mas aquele que ao refletir sobre sua prática, possa revigorar sua identidade profissional. Schön (2000, p. 31) colabora nesse aspecto, argumentando:

[...] é possível através da observação e da reflexão sobre nossas ações, fazermos uma descrição do saber tácito que está implícito nelas. Nossas descrições serão de diferentes tipos, dependendo de nossos propósitos e das linguagens disponíveis para essas descrições. Podemos fazer referência, por exemplo, às sequências de operações e procedimentos que executamos; aos indícios que observamos e às regras que seguimos; ou os valores, às estratégias e aos pressupostos que formam nossas "teorias da ação"...

Com esse olhar reflexivo e atento sobre a prática educativa, é possível perceber que cada vez mais o educador, por meio da reflexão e do conhecimento da/sua prática, provocaria novas perspectivas para a melhoria do seu trabalho como profissional da educação.

De acordo com Freire (1996), o educador precisa estar sempre indagando/problematizando e refletindo sobre suas ações e, assim, ir encorajando e respeitando, compreendendo e construindo a autonomia do educando. O desrespeito a essa questão representa impedir os educandos no desenvolvimento da sua autonomia, em aprender coisas novas ou de aprimorar as habilidades e conhecimentos que fazem parte de sua vida.

“ENSINAR EXIGE RESPEITO À AUTONOMIA DO SER DO EDUCANDO”

A prática educativa é um exercício constante em favor da construção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos, não apenas transmitindo saberes, mas construindo significados, aprendendo, desse modo, a melhor forma de ensinar, intervir e conhecer, pois, para Freire (1996, p. 47), cabe ao professor:

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições;

um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho - a de ensinar e não a de transferir conhecimento.

Nessa sentido, entendemos sobre o pensamento de Freire, em que o educador assume a perspectiva histórica e política do seu fazer, contribui para que os educandos sejam capazes de construir sua própria autonomia, enquanto sujeitos historicamente situados, em processo de aprendizagem abertos para a construção do novo, do diferente e, nesse contexto, ao processo de transformação.

É notável que podemos encontrar em outras obras de Paulo Freire, especialmente, na *Pedagogia do Oprimido*⁵, a distinção entre aquilo que ele acreditava ser uma atitude de respeito ou de desrespeito ao educando. Estamos nos referindo à distinção entre educação bancária e educação libertadora. Ao falar da educação bancária, Freire (1987, p. 65) afirma:

Enquanto na prática “bancária” da educação, anti-dialógica por essência, por isto, não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo programático da educação, que ele mesmo elabora ou elaboram para ele, na prática problematizadora, dialógica por excelência, este conteúdo, que jamais é “depositado”, se organiza e se constitui na visão do mundo dos educandos, em que se encontram seus “temas geradores”.

Nesta mesma obra, Paulo Freire faz referência à prática em que o professor não respeita a autonomia do educando, compreendendo-o como um mero receptáculo de conteúdos na medida em que o professor passa a ser o seu depositário. Para ele,

A narração de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante (FREIRE, 1987, p. 37).

Tal postura, criticada por Paulo Freire, embora ainda muito presente na educação brasileira, não pode ser continuamente assumida pelos educadores que se posicionam pelo compromisso de despertar no educando a curiosidade, a busca pelo

5 FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 17ª ed. Rio De Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1987.

conhecimento, a valorização das experiências trazidas por cada um para o contexto da sala de aula e de sua autonomia enquanto educando.

A dinâmica do autoritarismo e da absolutização do saber dos educadores e educadoras em detrimento dos saberes dos educandos e educandas, mesmo ainda presente na educação atual, não serve mais para resolver os problemas da alfabetização no nosso país. É preciso otimizar ações educativas que valorizem os aspectos culturais locais, onde se traga para dentro dos espaços pedagógicos a realidade de cada educando e educanda. Essa é a função dos educadores e educadoras que se querem libertadores: deixar de lado a ação do depósito de conhecimento para se tornarem problematizadores da realidade (DICKMANN; DICKMANN, 2019, p. 77).

Voltando à obra “Pedagogia da Autonomia”, Paulo Freire traz à discussão a questão do bom-senso, que para ele “tem uma importância enorme na avaliação que, a todo instante, devo fazer da minha prática” (FREIRE, 1996, p. 60). É meu bom-senso que me faz olhar para outro estudante, e ver nele um sujeito, que é capaz de construir seu conhecimento junto com o professor, sem a imposição de saberes deste para com aquele. Por isso, ele afirma: “De nada serve, a não ser para irritar o educando e desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade, mas impor ao educando a vontade arrogante do mestre” (1996, p. 61).

Aos poucos, vai se tornando mais clara a necessidade de acolhermos e respeitar em nosso fazer docente a experiência que cada estudante traz consigo. São experiências que foram sendo acumuladas desde o início da vida de cada pessoa, vividas e acumuladas pelas inúmeras relações familiares e comunitárias, que são merecedoras do nosso respeito enquanto professores.

Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não levam em consideração as condições em que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos “conhecimentos de experiência feitos” com que chegam à escola. O respeito devido à dignidade do educando não me permite subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele traz consigo para a escola (FREIRE, 1996, p. 62).

Assim sendo, é necessário o compromisso que todos devemos ter enquanto profissionais da educação. Um compromisso que não se faz de uma hora para outra, nem se faz de forma isolada, acreditando que somos os únicos detentores dos saberes e eles, os estudantes, aqueles a quem devemos ensinar.

Não devo julgar-me, como profissional, “habitante” de um mundo estranho; mundo de técnicos e especialistas salvadores dos demais, donos da verdade, proprietários do saber, que devem ser doados aos “ignorantes e incapazes”. Habitantes de um gueto, de onde saiu messianicamente para salvar os “perdidos”, que estão fora. Se procedo assim, não me comprometo verdadeiramente como profissional nem como homem. Simplesmente me alieno (FREIRE, 1981, 20-21).

Diante de tal perspectiva, nos encontramos na condição de eternos aprendizes e educadores, em que o conhecimento pode ter um início, mas nunca um fim. “Não há seres educados e não educados. Estamos todos nos educando. Existem graus de educação, mas estes não são absolutos” (FREIRE, 1981, p. 28). Nesse sentido, Freire nos chama a atenção de que:

não podemos nos colocar na posição do ser superior que ensino um grupo de ignorantes, mas sim na posição humilde daquele que comunica um saber relativo a outros que possuem outro saber relativo. (É preciso saber reconhecer quando os educandos sabem mais e fazer com que eles também saibam com humildade) (1981, p. 29).

Essa condição faz-nos reconhecer que não há saberes prontos, acabados e definitivos e, que o professor, de maneira nenhuma, pode querer assumir a presunção de tudo saber e de não valorizar os saberes construídos pelos seus estudantes ao longo de suas vidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, observamos que o educador que busca ser um profissional que investiga, pesquisa e exercita a sua capacidade reflexiva, na perspectiva do desenvolvimento da autonomia de cada educando, precisa perceber também, a importância deste em ser seu aliado na busca incessante pelo saber comprometido com a vida de cada um. Desta forma, é possível observar no cotidiano da sala de aula, as várias oportunidades de ações que exigem do educador ser um agente de mudança, reflexivo e um estudioso sobre a sua prática.

A obra de Paulo Freire que embasa este artigo valoriza a práxis pedagógica como ação e reflexão sobre a prática educativa, na perspectiva por um agir consciente, comprometido com a transformação da realidade. Assim, imerso na sua realidade, o ser humano surge como um ser que é sujeito da história, um ser que emerge da práxis, num processo humanizador e crítico, que é capaz de se reconhecer

como vítima da própria opressão. Portanto, o objetivo da educação constitui-se no entendimento de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra capaz de transformar-se num ato de criação, com esperança para impulsionar a práxis que é um meio de libertação.

Educar, portanto, não é uma tarefa fácil, especialmente ao considerar os mais necessitados/fragilizados pela opressão. Desse modo, a reflexão acerca da ação do educador é indispensável para que os desafios no processo ensino-aprendizagem sejam refletidos e sanados. O educador, nesta trajetória, assume um papel que é fundamental, não apenas em trazer informações, mas, sobretudo, em propor situações que possibilitem ao educando buscar nos conhecimentos que já possui, elementos que possam colaborar para o que ainda não conhece, bem como possibilitar atitudes de interação entre educador e educandos, otimizando o processo de ensino e aprendizagem.

Assim, o educador que reconhece suas limitações, desenvolve seu trabalho para o bem coletivo, respeita as diferenças individuais e aprende com seus erros e incertezas, colabora para mudar os rumos de nossa educação, promovendo e desenvolvendo ações educativas que estimulem a participação dos educandos, preparando-os para a uma atuação crítica e criativa na sociedade.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Targélia de Souza. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. In: SOUZA, Inês (org). **Paulo Freire: Vida e obra**. São Paulo: Expressão Popular, 2001, p. 217-265.

APPLE, Michael W.; NÓVOA, António. **Paulo Freire: Política e Pedagogia**. Porto/Portugal: Porto Editora, 1998.

BEISIEGEL, Rui. O pensamento de Paulo Freire: suas implicações na Educação Superior. Entrevista concedida a Eduardo Santos e Manuel Tavares. **Revista Lusófona de Educação**, Lisboa, vol. 24, número 24, p. 169-184, set. 2013.

DEWEY, John. **Como pensamos: como se relaciona o pensamento reflexivo com o processo educativo: uma reexposição**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979.

DICKMANN, Ivo; DICKMANN, Ivanio. **Primeiras palavras em Paulo Freire**. 3ª ed. Chapecó: Livrologia, 2019.

FREIRE, Ana Maria de Araújo. Paulo Freire: sua vida, sua obra. **Educação em Revista**, Marília, SP, v. 2, n. 1, p. 2-13, jul./dez. 2001.

_____. Paulo Freire: uma história de vida. 2ª. ed. **Revista e atualizada**. São Paulo, SP: Paz e Terra, 2017.

FREIRE, Paulo. **Educação e mudança**. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1981.

_____. **Pedagogia do Oprimido**. 17ª ed. Rio De Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1987.

_____. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo, SP: Paz e Terra, 1996.

_____. **Educação como Prática de Liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.

FREITAS, Ana Lúcia Souza de; FORSTER, Mari Margarete dos Santos. Paulo Freire na formação de educadores: contribuições para o desenvolvimento de práticas crítico-reflexivas. **Educar em Revista**, Curitiba, Brasil, n. 61, p. 55-69, jul./set. 2016.

PROENÇA, Maria Alice. **Prática docente: a abordagem de Reggio Emilia e o trabalho com projetos, portfólios e redes formativas**. 1 ed. São Paulo: Panda Educação, 2018.

NÓVOA, António; VIEIRA, Pâmela. Um alfabeto da formação de professores. **Crítica Educativa**, Sorocaba: SP, v. 3, n. 2 - Especial, p. 21-49, jan./jun.2017.

PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (orgs). **Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito**. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2006.

SHÖN, Donald. **Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. **Avaliação da Aprendizagem: práticas de mudança. Por uma práxis transformadora**. 7ª ed. São Paulo: Libertad, 2005.